

Received / Makale Geliş Tarihi 22.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 212-224

Research Article
10.5281/zenodo.18819950
Mail: editor@pejoss.com

Doç. Dr. Mukaddes Ataman
<https://orcid.org/0000-0002-3916-6396>
Ataman Mimarlık, Trabzon / TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Şölen Köseoğlu
<https://orcid.org/0000-0002-2929-8766>
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Erzurum / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03je5c526>

Ordu Eskipazar Büyük Hamamı Restorasyon Çalışmaları

Restoration Studies on the Büyük Hamam in Eskipazar, Ordu Başlık

ÖZET

Ülkemizdeki Osmanlı dönemi hamam yapıları, kültürel mirasın önemli unsurları arasında yer almaktadır. Tarih boyunca hamam yapıları yalnızca yıkanma ve temizlik amacıyla inşa edilmemiş, aynı zamanda toplumsal ilişkilerin kurulduğu önemli sosyal mekânlar olarak da kullanılmıştır. Osmanlı döneminde inşa edilen hamamlarda farklı plan tipleri görülmekle birlikte, bu çeşitliliğe rağmen ortak bazı mekânlar bulunmaktadır. Ilıklık, sıcaklık, halvet ve külhan gibi bölümlerden oluşan hamamlar, çoğunlukla kubbe ve tonozlarla örtülmüştür. Osmanlı döneminde erkekler ve kadınlar için ayrı hamamlar inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde aktif olarak kullanılan bu yapılar, kent yerleşimindeki dönüşümler sonucunda zamanla işlevlerini yitirmiş; kimi hamamlar âtil kalmış ve uzun yıllar kullanılmamaları nedeniyle köhneme sürecine girmiştir. Bu yapıların belgelenmesine yönelik çalışmalar Cumhuriyet Dönemi'nde başlamış olsa da yapıların sayıca fazla olması restorasyon süreçlerinin uzun zaman almasına neden olmaktadır. Bu yapılardan biri de 2010 yılında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanan Ordu Eskipazar Büyük Hamamı'dır. Bu çalışma, Ordu İli Merkez ilçesi Eskipazar Köyü'nde yer alan Büyük Hamam'ın mimari özelliklerini, mevcut durumunu ve restorasyon sürecinde gerçekleştirilen müdahaleleri ele almaktadır. Yapının soyunmalık, ılıkılık, sıcaklık, hela ve külhan mekanları ile üst örtü sistemi, restitüsyon verileri ve benzer dönem hamam yapılarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Restorasyon sürecinde, özgün malzeme ve yapım tekniklerine sadık kalınması temel ilke olarak benimsenmiş; özellikle üst örtü ve sıva kararlarında horasan harcı gibi geleneksel malzemelerin kullanımı tercih edilmiştir. Çalışma, Büyük Hamam'ın korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapılan müdahaleleri belgelemeyi ve Ordu'daki Osmanlı dönemi hamam mimarisine ilişkin literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hamam mimarisi, Osmanlı Dönemi, Ordu, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon.

ABSTRACT

Ottoman-period bath buildings in Türkiye constitute significant elements of cultural heritage. Throughout history, bathhouses were not constructed solely for bathing and hygiene purposes, but also functioned as important social spaces where social relations were established. Although various plan types can be observed in Ottoman bath architecture, certain spatial components remain common despite this diversity. Baths typically consist of sections such as the ılıkılık (warm room), sıcaklık (hot room), halvet (private bathing cells), and külhan (furnace), and are generally covered with domes and vaults. During the Ottoman period, separate bathhouses were constructed for men and women. These structures, which were actively used during the Ottoman period, gradually lost their functions as a result of transformations in urban settlements; some baths became abandoned and entered a process of deterioration due to long periods of disuse. Although documentation studies of these buildings began in the Republican period, the large number of bath structures has caused restoration processes to take a considerable amount of time. One such example is the Ordu Eskipazar Büyük Hamam, for which survey, restitution, and restoration projects were prepared in 2010. This study examines the architectural characteristics, current condition, and restoration interventions of the Büyük Hamam located in Eskipazar Village, in the central district of Ordu Province. The dressing room (soyunmalık), warm room, hot room, toilet (hela), furnace spaces, and the roofing system of the building are evaluated comparatively based on restitution data and similar bathhouses from the same period. During the restoration process, adherence to original materials and construction techniques was adopted as a fundamental principle; in particular, traditional materials such as horasan mortar were preferred in decisions regarding the roofing system and plaster applications. The study aims to document the interventions carried out to preserve the Büyük Hamam for future generations and to contribute to the literature on Ottoman-period bath architecture in Ordu.

Keywords: Hamam architecture, Ottoman period, Ordu, Survey (Measured drawing), Restitution, Restoration.

1. GİRİŞ

Temizlik ve yıkanma en temel insani gereksinimlerden biridir. Temizlik hem sağlık hem de din ile ilişkilidir. Antik Yunan döneminde birer sağlık kurumu özelliğine sahip olan hamamlar, Roma İmparatorluğu döneminde ise kamusal yaşamın merkezinde yer alan, sosyalleşme ve hijyen işlevlerini bir arada barındıran çok işlevli mimari yapılar haline gelmiştir.

Semitik kökenli bir kelime olan hamam, Arapça Hammam; banyo, yıkanılan yer İbranice hamam; sıcak olan yer anlamına gelmekte olup, Farsça karşılığı garmabe'dir. Günümüzde ise hamam kamusal nitelikte yıkanma mekânı ya da yapısı anlamında kullanılmaktadır. Eski Mezopotamya'da yapılan kazılarda, Asurlulara ait olan ve dünyanın en eski hamamı kabul edilen bir yıkanma tesisi bulunmuştur. Romalı bir tüccar ve mimar olan Sergius Orata'nın buluşu olan hypocaust (alttan ısıtma) sisteminin M.Ö. I. yüzyıl da keşfi ile ilk büyük ölçekli hamam yapılarının Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiği görülmektedir. İslam uygarlığına ait ilk hamam yapıları Emeviler'e ait olup, Bizans-Emevi sınırında, bugünkü Suriye yakınlarında inşa edilmiştir. Türkler daha İslamiyet öncesi dönemlerinde bile suya önem vermişlerdir. Yazılı kaynaklarda, Türklerin yıkanmaya ve temizlenmeye verdikleri önem sebebiyle, 'munça-munçak' adını verdikleri hamam işlevi gören yapılar meydana getirdikleri bilinmektedir. Anadolu Selçuklu dönemi hamam mimarisinde, dört eyvanlı, köşeleri halvet hücreli plan formu hâkimdir. Türk hamamları genel olarak gösterişsiz sade yapılarıdır. Plan şeması ve yapı elemanlarıyla hamamlar, Anadolu mimarlığında, tarihi süreç içerisinde değişime en az maruz kalan yapı türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk toplum yaşantısı içerisinde hamamlar, sadece yıkanma amacıyla kullanılan yapılar olmamışlardır. Osmanlı sosyal hayatında, kadınların rahatlıkla girip çıkabildiği yegâne kamu yapısı olan hamamlar, Lohusa Hamamı, Kırk Hamamı, Gelin Hamamı, gibi özel günlerde de kadınlar tarafından kullanılabilirler (Develioğlu, 2003, s.322; Ülgen, 1950; Eyice, 1997; Sözen & Tanyeli, 2005, s.108; Aru, 1949, s.10; Onurkan, 1985; Erat, 1999; Ögel, 1978, ss.107-109; Yılmazkaya, 2002, ss.26-26).

Osmanlı mimarisinin erken dönemde ortaya çıkışından, geç dönemin sonuna kadar bütün dönemlerini içine alarak bir arada değerlendiren ilk çalışma O. Aslanapa'nın (1986) araştırmasıdır. Çalışma içinde, diğer yapı türleri içinde hamamlar, çeşme ve sebiller gibi su yapılarına ayrıca değinilmiştir. Osmanlı dönemi hamamlarını konu alan çalışmaların Osmanlı mimarisine yönelik ilk yapılan araştırmalar içinde yer aldığını görülmektedir. Bunlar 1921 ve 1927'de Klinghardt ve 1949'da bu çalışmaları tercüme eden Kemal Ahmet Arû'nun çalışmalarıdır. Doğrudan Osmanlı hamamlarının tipolojisini ilk defa araştırarak ortaya koyan ise 1960 yılında Eyice olmuştur. Hamamlar, bazı bölgesel nitelikli yapılan çalışmalar içinde de ayrı ayrı ele alınmıştır (Erayşar, 2009).

Semavi Eyice (1960), "*İznikte Büyük Hamam ve Osmanlı Hamamları Hakkında Bir Deneme*" adlı makalesinde, Osmanlı hamamları için bir tipolojik çalışma yapmıştır. Bugün gerek Osmanlı gerekse Selçuklu hamam yapıları, plan tipleri açısından değerlendirilirken bu çalışma esas alınmaktadır.

Şekil 1. Semavi Eyice'nin A-B-C-D-E-F Şeklinde Adlandırdığı Hamam Tipolojisi (Eyice, 1960)

Semavi Eyice'nin yaptığı sınıflama şu şekildedir:

1-Haçvari dört eyvanlı köşe halvet hücreli tip: Hem Osmanlı hem de Selçuklu hamamlarında en çok görülen plan tipidir. Mimar Sinan bir yenilik olarak bu plan formunu bir kaplıca mimarisinde de (Süleymaniye Külliyesi Hamamı'nda) denemiştir.

2-Yıldızvari bir sıcaklıktan oluşan tip: Antikite etkisiyle şekillendiği öne sürülen bu tip, Haçvari dört eyvanlı tip kadar yaygın olmamakla birlikte kaplıca mimarisinde de kullanılmıştır.

3-Kare bir sıcaklık etrafına sıralanan halvet hücreli tip: Kare bir sıcaklığa, bir, iki ya da üç yönden açılan halvet hücrelerinden oluşmaktadır. İlk örneklerinin XIV. yüzyılda verildiği bu örneklerle, XIX. yüzyıla kadar rastlanmaktadır.

4-Çok kubbeli sıcaklıklı tip: Kemerlerle eşit bölümlere ayrılmış ve üzerleri kubbe ile örtülü sıcaklıklardan oluşmaktadır.

5-Ortası kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte halvetli tip: Sıcaklığın dar ve enlemesine şekillendiği bu tipte, mekân üç bölümden oluşmakta ve ekseriyetle iki halvet hücrelerine sahip olmaktadır.

6-Soğukluk, sıcaklık ve halvetin eş odalar halinde olduğu tip: Genelde özel (konut) hamamlarında rastlanan bu tipte, mekânlar birbirine eş büyüklükte olup, üzerleri ekseriyetle kubbe ile örtülüdür (Eyice, 1960).

2. ORDU İLİ TARİHİ VE OSMANLI DÖNEMİ

Ordu ili Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde Orta ve Doğru Karadeniz bölgeleri sınırında yer almaktadır. Batısında Samsun, doğusunda Giresun, güneyinde ise Tokat ve Sivas illeri ile komşudur.

Ordu ilinde ilk yerleşmelerin ve kültür varlıklarının, Paleolitik Çağ'ın sonlarına, M.Ö. 15.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Orta Karadeniz Bölgesi, tarih boyunca birçok devletin egemenliği altına girmiştir. Bölgede sırasıyla Hititler, Frigler, Kimmerler, Medler ve Persler; Büyük İskender, Pontus Devleti, Roma ve Bizans imparatorlukları, Trabzon Rum Devleti, Türk beylikleri (Hacı Emiroğulları, Taceddinoğulları, Kubadoğulları, Taşanoğulları, Bafra Beyleri), Osmanlı İmparatorluğu ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti hüküm sürmüştür (Özdemir, 2011).

Şekil 2. Ordu Mülki İdare İl Haritası (Harita Genel Müdürlüğü, 2025)

M.Ö. 600'lü yıllar civarında, önce Sinop ve Trabzon'da Yunan ticaret kolonileri kurulmuş, ardından bu koloniler bölge genelinde yaygınlaşmıştır. M.S. 324 yılından itibaren ise Hristiyanlık bölgede etkili olmaya başlamıştır (Yediyıldız, 2005). Orta Karadeniz Bölgesi'ne ilişkin en erken yazılı kaynaklardan biri, Atinalı Ksenophon'un (M.Ö. 430-355) *Anabasis (Onbinlerin Dönüşü)* adlı eseridir (Demir, 2005, s.87). Yöreye ilgili bir diğer önemli kaynak ise coğrafyacı Strabon'un *Geographika* adlı çalışmasıdır. Bu eser ile Yunanlı tarihçi Herodotos'un aktardıklarına göre Amazonların, Terme ve çevresinde ya da M.Ö. IX. yüzyılda Ordu ve Giresun çevresinde yaşadıkları belirtilmektedir.

M.Ö. VIII. yüzyılın ortalarından itibaren bölge yeni göçlere sahne olmuş ve özellikle Miletoslular tarafından Karadeniz kıyılarında yaklaşık 90 kent kurulmuştur. Bu kentler arasında Sinop (Sinope), Samsun (Amisos), Giresun (Kerasos), Trabzon (Trapezus), Ordu (Cotyora) ve Tirebolu (Tripolis) gibi yerleşimler bulunmaktadır. M.S. 63 yılından sonra Roma hâkimiyetine giren bölgede, 1071 sonrasında Türk beylikleri ve Anadolu Selçukluları ile birlikte Türkleşme ve Müslümanlaşma süreci başlamıştır. 1204 yılında Bizans Komnenos Hanedanı'nın bir kolu tarafından Trabzon Rum Devleti kurulmuş; bölge 1427 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethetmesiyle Trabzon Rum Devleti sona ermiştir (Sümer, 1992, s.14; Özsait, 2000; Büyük, 2011).

Bölgede Osmanlı döneminde ilk olarak İslam mimarisinin önemli yapılarından olan camiler inşa edilmeye başlanmıştır. Yöredeki en erken tarihli cami Eskipazar Camii ve devamın da yapılan Aziziye (Yalı) Camii, Atik İbrahim Pasa Camii ve Hamidiye Camileri yöredeki ilk camiler kabul edilebilir. Bu dönemde Osmanlılarda yaygın şekilde yapılan 'külliye' anlayışı Ordu'da inşa edilmediğinden camiler başta olmak üzere türbe, hamam ve çeşmeler tek başına birer mimari yapı olarak karşımıza çıkarlar. Bu yüzden Ordu'da külliye birimlerini oluşturan imaret, kütüphane, medrese, bedesten ve han bulunmamaktadır (Özdemir, 2011).

3. ORDU İLİ HAMAMLARI

2011 yılında tamamlanan yüksek lisans tezinde "*Ordu ve İlçelerindeki Türk Dönemi Mimari Eserleri*", Esin Özdemir Camiler, Ordu ilindeki Camiler, Türbeler, Köprüler ve Çeşmeleri katalogladığı çalışmada Hamamları da incelemiştir. İncelediği Hamamlar Ordu ilinde yer alan Eskipazar Büyük Hamam, Eskipazar Küçük Hamam, Ünye Saray Hamamı'nı incelemiştir. Ordu ilinde yer alan tüm eserlere ait katalog oluşturulduğundan hamamlar hakkında kısıtlı bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada Eskipazar Büyük Hamamı'nın restorasyon çalışmaları öncesindeki durumu metin ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Özdemir, çalışmasında Ünye Saray Hamamı (XVI.-XVII. yy.)'nin plan şemasının haçvari dört eyvanlı, dört köşe hücreli plan tipine sahiptir. Bu hamam planı ile benzerlik gösteren hamamlar en yakın örnekler arasında, Giresun Şebinkarahisar Topal Mehmet Pasa (Kurşunlu) Hamamı (1651), Artvin Şehir Hamamı (XVIII. yy.) verilebilir. Ayrıca Saray Hamamı, bu plan itibarıyla Klasik Osmanlı hamam şemasını yansıtmaması açısından önem taşımaktadır. Bu planda diğer örnekler ise, İznik-Hacı Hamza Hamamı, Çemişgezek-Yeni Hamam (1701-1702), Divriği-Bekir Çavuş Hamamı ve Artvin Merkez Çarşı Hamamı'dır. Eskipazar Büyük ve Küçük Hamamlarıdır. Bu hamamlar küçük boyutlu hamamlar olup, sıcaklık kısmı kare planlı üzeri kubbeyle örtülü, ılıkılık bölümü dikdörtgen planlı, kubbe ve beşik tonoz örtülü, külhan kısmı dikdörtgen ve tamamen beşik tonoz şeklinde yapılmıştır. Bu hamamlar kadınlar ve erkeklere ayrı olarak inşa edilmiştir (Özdemir, 2011).

Mehtap Durkut ise 2012 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinde Ordu ili Ünye ilçesindeki Osmanlı dönemi eserleri içinde Ünye Saray Hamamını, Ünye Çifte Hamamı, Ünye Yeniçarşı Hamamı'nı oluşturduğu kataloğa dâhil etmiştir. Camilerden sivil mimarlık örneklerine kapsamlı bir katalog çalışması içinde hamamlar hakkında kısa bilgiler sunulmuştur (Durkut, 2012). Ünye Saray Hamamı ile Çifte Hamamın "C" plan tipine sahip olduğunu Eyice'den alıntılanmaktadır. Yeni Çarşı Hamamı'nın ise bunlardan farklı olarak tek doğrultuda planlandığını, doğu-batı doğrultusuna yerleştiğini ifade etmektedir.

Şekil 3. Ünye Saray Hamamı ve Ünye Çifte Hamam (Durkut, 2012)

Şekil 4. Ünye Yeni Çarşı Hamamı (Durkut, 2012)

Muhammet Kurucu (2014), doktora tezinde Ordu ilindeki camiler, kiliseler, köprüler, konaklar ve evlere ek olarak hamamları en kapsamlı biçimiyle incelemiştir.

1. Ordu Merkez Furtun (Yalı) Hamamı,
2. Ordu Merkez Eskipazar Büyük Hamam,
3. Ordu Merkez Eskipazar Küçük (Kadınlar) Hamamı
4. Ordu Merkez Saray Hamamı,
5. Ünye Saray Hamamı,
6. Ünye Çifte Hamam,
7. Ünye Eski Hamam.

Bu çalışmasında Kurucu önceki çalışmalarda yer almayan Ordu Merkez Furtun (Yalı) Hamamı'na ve Ataman Mimarlık tarafından çizilen ve önceki çalışmalarda yer almayan Ordu Merkez Saray Hamamı ve Ordu Merkez Eskipazar Büyük Hamamı gibi hamamların çizimlerine yer vermiştir.

4. ESKİPAZAR VE BÜYÜK HAMAM ÇEVRESİ

Eskipazar günümüzde Ordu ili merkez ilçesi Altınordu'ya bağlıdır. Ordu ili sahilde, batıdan doğuya Ünye, Fatsa, Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçeleriyle sıralanmaktadır. İl merkezi ve Altınordu il kıyılarının büyük bir bölümünün ve Perşembe burnunun doğusunda, yer almaktadır. Eskipazar Camisi ve hamamlarının bulunduğu bölge il merkezinden ve Karadeniz kıyısından yaklaşık 5 kilometre güneyde yer alır.

Şekil 5. Ordu İli İçinde Altınordu İlçesine Bağlı Eskipazar'ın Konumu (Harita Genel Müdürlüğü, 2025)

Yediyıldız, Osmanlı tahrir defterleri aracılığıyla yaptığı araştırmada, günümüzde Ordu ili olarak bilinen bölgenin ilk tarihsel merkezinin bugünkü Eskipazar olduğunu ortaya koymuştur (Yediyıldız, 2007). Ordu ili ilk olarak Eskipazar Camisi çevresinde, Melet Irmağı kenarında kurulmuştur. 1700'lü yıllarla birlikte tarihte Yenipazar olarak adlandırılan şimdiki yerine taşınmıştır. Ordu ili merkezinin nüfusu 1902 yılında

yapılan nüfus sayımına göre 117 086, 1902 yılındaki Trabzon Vilayet Salnamesine göre ise 13 736 Rum Ortodoks ve 93 139 Müslüman vardır (Özdemir, 2011; Güngör, 2022).

Şekil 6. Restorasyon Öncesinde Eskipazar Büyük Hamamı

Ordu İli Merkez ilçesine bağlı Eskipazar Köyü, Serhatlı mevkiinde yer alan Büyük Hamam, Ordu'da günümüze ulaşabilen ender Osmanlı dönemi hamam yapılarından biridir. Yapı, tescilli Eskipazar Camii ve haziresinin sınırları içerisinde konumlanmakta olup, yakın çevresinde yer alan Küçük Hamam ile birlikte küçük bir külliye görünümü sergilemektedir. Köyün geçmişte Ordu şehir merkezinin bulunduğu alan olması ve büyük bir yangın sonrasında yerleşimin bugünkü merkeze taşınması, bölgede anıtsal yapıların varlığını açıklamaktadır.

1982 yılında tescil edilen Büyük Hamam, yaklaşık $12 \times 8,5$ m ölçülerinde olup kısmen toprak seviyesinin altında kalmıştır. Yapı, moloz taş yığma tekniğiyle inşa edilmiş, soyunmalık, ılıklik, sıcaklık ve hela mekânlarından oluşan bir plan şemasına sahiptir. Giriş doğu cephesinden sağlanmakta; dikdörtgen planlı soyunmalık bölümüne geçilmektedir. Bu bölümün üzeri özgün durumda kubbe ile örtülmüşken, sonraki dönemlerde beton müdahalelerle biçimi değiştirilmiştir (Baş, 1997).

Şekil 7. Ordu Eskipazar Büyük Hamam Plan (Baş, 1997)

Soyunmalık mekânının kuzeybatısında hela olduğu düşünülen küçük bir hacim, güneydoğusunda ise ılıklik mekânına açılan bir geçiş yer almaktadır. İlıklik mekânı kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup kubbe ve tonozla örtülmüştür. Buradan yuvarlak kemerli bir kapı ile kare planlı sıcaklık mekânına geçilmektedir. Sıcaklık bölümünün ana kubbesi tuğla malzeme ile örülmüş, tromplarla taşınmıştır. Duvarlarda sivri kemerli nişler, kurna aynaları ve külhanla ilişkili açıklıklar bulunmaktadır. Yapıda halvet hücreleri ve göbek taşı yer almamaktadır.

Kullanılan malzeme, plan kurgusu ve mekânsal organizasyon dikkate alındığında, Büyük Hamam'ın Eskipazar Camii ile aynı dönemlerde, 16. yüzyıl sonrasında inşa edildiği değerlendirilmektedir. Ancak yapı, 1970, 1972 ve 1994 yıllarında gerçekleştirilen bilinçsiz beton müdahaleleri, bakımsızlık, yağmalamalar ve atmosfer etkileri nedeniyle özgün karakterini büyük ölçüde kaybetmiştir. Buna rağmen Büyük Hamam, Ordu ve çevresindeki Osmanlı hamam mimarisini anlamak açısından önemli bir kültür varlığı olma özelliğini sürdürmektedir.

5. RESTORASYON YAKLAŞIMI VE MÜDAHALELER

Ordu İli, Merkez, Eskipazar Köyünde yer alan Büyük Hamam'ın restorasyon çalışmaları, yapının mevcut durumu, restitüsyon verileri ve benzer dönem hamam yapıları dikkate alınarak ele alınmıştır. Müdahalelerde, yapının özgün malzeme, strüktür ve mekânsal organizasyonunun korunması temel ilke olarak benimsenmiş; daha önce yapılan bilinçsiz onarımların neden olduğu bozulmaların giderilmesi amaçlanmıştır.

Şekil 8. Büyük Hamam Rölöve Projesi Plan Çizimi (Ataman Mimarlık, 2010)

Yapının çevresinde yeterli boşluk bulunmaması nedeniyle restorasyon sürecinde öncelikle çevre düzenlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda, yapının etrafı boşaltılarak moloz taş beden duvarları üzerine andezit harpuşa ve dekoratif demir korkuluklar uygulanmış, böylece yapının mezarlık dokusundan algısal olarak ayrışması sağlanmıştır. Yoldan girişi de kapsayacak biçimde düzenlenen çevrede, harçlı küp taş döşeme ile yürüyüş aksları oluşturulmuş, aydınlatma projesi ile yapının gece görünürlüğü desteklenmiştir.

Şekil 9. Büyük Hamam Restitüsyon Projesi Plan Çizimi (Ataman Mimarlık, 2010)

Zaman içerisinde dolan dış zemin kazılarak, toprak altında kalan bölümler açığa çıkarılmıştır. Yapının zemin kotu mevcut duruma göre düşürülmüş ve -2.52 kotuna ulaşılmıştır. Bu kot farkı, aynı zamanda külhan avlusunun ateşlik kotuna indirilebilmesi için gerekli görülmüştür. Yalnızca giriş bölümünde, iç zemin kotuna bağlı olarak restorasyon projesinde öngörülen detaylara uygun düzenleme yapılmıştır.

Şekil 10. Büyük Hamam Restorasyon Projesi Plan Çizimi (Ataman Mimarlık, 2010)

5.1. Soyunmalık Mekânı

Hamamın dışarıdan doğrudan girilen soyunmalık mekânında, iç ve dış zemin kotları yeniden düzenlenmiştir. Giriş kapısı eşiğinde mevcut basamak izleri dikkate alınarak dış zemin giriş bölümünde yüksek tutulmuştur. Girişin korunması amacıyla, restorasyon projesinde verilen detaya uygun olarak ahşap bir sundurma uygulanmıştır.

Soyunmalık mekânında özgün zemin araştırması yapılmış; özgün zemin izlerine rastlanamaması nedeniyle, iç zemin kotu kapı eşikleri esas alınarak 10 cm düşürülmüş ve -1.77 kotuna ayarlanmıştır. Döşemenin doğrudan toprağa oturması nedeniyle gerekli hafriyat yapılarak sırasıyla 5 cm kum, 15 cm blokaj, 10 cm beton ve 6 cm taş döşeme uygulanmıştır. Yapının bir su yapısı olması nedeniyle döşeme malzemesi olarak bazalt kökenli taş tercih edilmiştir. Giriş kapısında bulunan yassı tuğla dolgular sökülüş, bu alanlar moloz taş örgü tekniğine uygun biçimde tamamlanmıştır.

5.2. Hela Mekânı

Soyunmalık mekânının kuzeybatı köşesinde yer alan ve tuğla örgülü yuvarlak kemerli bir açıklıkla ulaşılan küçük mekânın, özgün işlevi doğrultusunda hela olarak kullanıldığı değerlendirilmiştir. Bu mekânın mekânsal kurgusu ve üst örtü formu korunmuş, yapının genel malzeme karakterine uygun müdahaleler gerçekleştirilmiştir.

5.3. Ilıklık Mekânı

Soyunmalık mekânının güneydoğu köşesinden tuğla örgülü yuvarlak kemerli bir açıklıkla ulaşılan ılıklık mekânı, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Mekânın üzeri kubbe ve tonoz örtü sistemiyle tanımlanmıştır. Mevcut izlerden kubbenin özgün durumda taş malzeme ile örüldüğü anlaşılmakta olup, daha önce yıkılan kubbenin yerine beton dökülerek yapılan müdahale, yapının özgünlüğünü zedelemiştir.

Ilıklık mekânında duvarlar sağır kemerlerle hareketlendirilmiş, güney duvarında künkler aracılığıyla getirilen sıcak ve soğuk su delikleri korunmuştur. Restorasyon sürecinde bu mekânın strüktürel bütünlüğü esas alınarak, özgün malzeme karakteriyle uyumlu tamamlamalar yapılmıştır.

5.4. Sıcaklık Mekânı

Ilıklık mekânının kuzeybatı köşesinden yuvarlak kemerli bir kapı ile ulaşılan sıcaklık mekânı kare planlıdır. Mekânın duvarlarında sivri kemerli nişler yer almakta olup, ana kubbe üzerinde aydınlatma delikleri bulunmaktadır. Kubbenin tuğla malzeme ile inşa edildiği, tromplarla geçiş sağlandığı ve trompların kemerlerle birbirine bağlandığı anlaşılmaktadır.

Sıcaklık mekânının güney duvarında külhan ile bağlantılı sivri kemerli bir açıklık bulunmaktadır. Açıklık, nişler ve kurna aynaları kesme taş malzeme ile oluşturulmuştur. Kuzey cephesi dışında kalan cephelerde taş bloklardan yapılmış kurna aynaları yer almakta, doğu duvarında ise tüteklik bulunmaktadır.

1994 yılı onarımları sırasında yapılan kazılar sonucunda, güney duvarının temel seviyesine yakın bir noktada külhan ile bağlantılı olduğu anlaşılan açıklık ortaya çıkarılmıştır. Bu açıklığın cehennemlik bölümüyle ilişkili olduğu değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Büyük Hamam Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Çizimleri (Ataman Mimarlık, 2010)

5.5. Külhan ve Isıtma Sistemleri

Hamamın ısıtma sistemi, cehennemlikte ısınan havanın dolaşımı esasına göre değerlendirilmiştir. Ana ısıtma kanallarına girilememekle birlikte, sıcaklık mekânındaki çıkış ağzı ve ılıklik mekanına geçiş tespit edilmiştir. Bu veriler, benzer dönem hamam yapılarındaki örneklerle birlikte ele alınarak ısıtma sistemine ilişkin restitüsyon detayı oluşturulmuştur.

Karadeniz Bölgesi hamamlarında yakacak olarak genellikle odun kullanıldığı dikkate alınarak külhan avlusu düzenlenmiş, odunluk işlevi tanımlanmıştır. Bu bölümün özgün durumda ahşap olduğu düşünülerek, restorasyon projesine uygun biçimde üzeri alaturka kiremitle örtülü ahşap sundurma uygulanmıştır.

5.6. Üst Örtü ve Malzeme Kararları

Üst örtü sisteminde meydana gelen kayıplar, restorasyon sürecinde iç mekanlardaki kubbe ve tonoz tamamlamalarının ardından ele alınmıştır. Restitüsyon verileri, benzer dönem hamam örnekleri ve mimari gereklilikler doğrultusunda üst örtüde harçlı kayrak taşı döşeme tercih edilmiştir. Yapının masif beden duvarları korunmuş, üst örtüde belirlenen noktalarda ışıklık pencereleri oluşturulmuştur. Tuvalet mekânı ile sonradan eklenen külhan avlusunu oluşturan sundurmanın üzeri alaturka kiremitle örtülmüştür.

Şekil 11. Büyük Hamam Restorasyon Sonrası Fotoğrafları (Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2026)

Şekil 12. Büyük Hamam Restorasyon Sonrası Fotoğrafları (Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2026)

6. SONUÇ

Klasik Osmanlı Dönemi sonrasında giderek önemini yitiren hamam mimarisi, günümüze yaklaştıkça ya modern bir kimlik kazanmış ya da tamamen yok olmuştur. Sauna, soğuk su havuzları gibi yeni işlevlerin eklenmesiyle mimari ve sanatsal açıdan özgünlüğünü kaybeden pek çok hamam yapısı, günümüzde tarihsel değerini yitirmiş durumdadır. Türk hamamlarını plan şemaları açısından sınıflandırmak mümkün olup; sıcaklığı tek mekândan oluşan, halvet hücreleri bulunmayan hamamlar, kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli hamamlar, dikdörtgen sıcaklığa sahip çifte halvetli hamamlar ve ortası kubbeli dört eyvanlı köşe halvetli hamamlar bu gruplar arasında yer almaktadır.

Türk hamamlarında genellikle dış cephede moloz taş malzeme tercih edilmiş, soyunmalık mekânlarının üst örtüsü ahşap çatı ya da kubbe ile örtülmüştür. Ilıklık mekânlarında tonoz örtü yaygın olarak kullanılırken, sıcaklık mekânı çoğunlukla kare planlı ve kubbeli olarak inşa edilmiştir. Bazı hamamlarda halvet hücreleri bulunmasına karşın, aile ya da konak hamamı niteliğindeki yapılarda bu mekânlara rastlanmamaktadır. Üst örtülerde yer alan aydınlatma fenerleri ve fil gözleri, mekânların doğal ışıkla aydınlatılmasını sağlamaktadır. Süsleme unsurları ise yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle sınırlı tutulmuş, daha çok soyunmalık mekânlarında alçı süslemeler tercih edilmiştir.

Ordu ili özelinde değerlendirildiğinde, günümüze ulaşabilen Osmanlı dönemi hamam yapılarının sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bilinçsiz onarımlar, kaçak kazılar ve atmosfer koşulları nedeniyle bu yapıların büyük bir bölümü özgünlüğünü kaybetmiş ve harap duruma gelmiştir. Eskipazar Büyük Hamam, Ordu'da varlığı günümüze ulaşabilen en eski hamam örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Yapının kesin inşa tarihini belirlemek güç olmakla birlikte, kullanılan malzeme özellikleri ve mekânsal kurgusu, yapının 16. yüzyıl sonrasında inşa edildiğini düşündürmektedir. Ara mekânın ortadan kalkarak soyunmalık, ilıklık ve sıcaklık düzenine geçilmiş olması da bu tarihlendirmeyi desteklemektedir.

Eskipazar yerleşiminin 17. yüzyıldan itibaren önemini yitirmesiyle birlikte, Büyük Hamam ve yakınındaki Küçük Hamam'ın aile ya da konak hamamı niteliğinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Küçük Hamam'ın tek mekânla plan kurgusu ve mimari özellikleri, yapının 18. ve 19. yüzyıllara tarihlendirilebileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Eskipazar Büyük Hamam'da gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, yapının özgün malzeme ve mekânsal özelliklerini korumayı amaçlayan bilinçli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Yapının soyunmalık, ilıklık, sıcaklık ve külhan mekanları ile üst örtü sisteminde yapılan müdahaleler, restitüsyon verileri ve benzer dönem örnekleri doğrultusunda ele alınmıştır. Bu çalışma, Ordu'daki Osmanlı dönemi hamam mimarisinin belgelenmesine katkı sunmakta ve söz konusu yapıların korunarak yaşatılmasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

- Ataman Mimarlık. (2010). *Ordu Eskipazar Büyük Hamam rölöve, restitüsyon ve restorasyon çizimleri* [Teknik çizim dosyası].
- Aru, A. K. (1949). *Türk hamamları etüdü*. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları.
- Aslanapa, O. (1986). *Osmanlı devri mimarisi*. Remzi Kitabevi.
- Baş, A. (1997). Eski Pazar'daki Türk devri yapıları. *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 11, 99-120. <https://izlik.org/JA25HN93LY>
- Büyük, M. (2011). *1831 nüfus sayımına göre Perşembe, Aybastı, Bolaman ve Çamaş kazaları nüfusu* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (330924), SB Enstitüsü, Ordu Üniversitesi.
- Demir, N. (2005). *Orta Karadeniz bölgesi ile ilgili Osmanlı öncesi kaynaklar*. Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları.
- Develioğlu, F. (2003). *Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat*. Aydın Kitabevi.
- Durkut, M. (2012). *Ünye'deki Türk devri yapıları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (SB Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi.
- Erat, B. (1999). Anadolu'da Türk hamam mimarisi. *Türkler Ansiklopedisi* içinde (Cilt 10, s. 393). Yeni Türkiye Yayınevi.
- Eraşar, O. (2009). Osmanlı sanat tarihi (mimari) literatürü. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 7(14), 67-96.

- Eyice, S. (1997). Hamam. In *TDV İslam Ansiklopedisi* (Cilt 15, ss. 402-430). Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
- Eyice, S. (1960). İznik'te büyük hamam ve Osmanlı hamamları üzerine bir deneme. *Tarih Dergisi*, 11(15), 99-120.
- Güngör, S. (2022). *Ordu'da geç Osmanlı dönemine ait sivil mimarlık örneği: Paşaoğlu Konağı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (772902), SB Enstitüsü, Ordu Üniversitesi.
- Harita Genel Müdürlüğü. (2026, February). *Harita Genel Müdürlüğü*. <https://www.harita.gov.tr/>
- Kurucu, M. (2014). *Ordu'nun Osmanlı dönemi mimari dokusunun gelişimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (381347), SB Enstitüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Onurkan, S. (1985). *Anadolu'da Eski Yunan ve Roma arkeolojisi. Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi içinde* (Cilt 3, ss. 450-474). Görsel Yayınlar.
- Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2026, February). Eskipazar Büyük Hamam, Altınordu/Ordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı. <https://ordu.ktb.gov.tr/TR-130468/eskipazar-buyuk-hamam-altinorduordu.html>
- Ögel, B. (1978). *Türk kültür tarihine giriş*. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Özdemir, E. (2011). *Ordu ve ilçelerindeki Türk dönemi mimari eserleri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (313375), SB Enstitüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Özsait, M. (2000). İlkçağ tarihinde Trabzon ve çevresi. Ç. Kemal, İ. Kemal & Ö. Hikmet (Ed.), *İçinde Trabzon Tarihi Sempozyumu Bildirileri* (6-8 Kasım 1998) (ss. 36-47). Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları.
- Sözen, M., & Tanyeli, U. (2005). *Sanat kavram ve terimleri sözlüğü*. Remzi Kitapevi.
- Sümer, F. (1992). *Tirebolu tarihi*. Tirebolu Kültür ve Dayanışma Derneği Yayını.
- Ülgen, A. S. (1950). Hamam. In *MEB İslam Ansiklopedisi* (Cilt 5, ss. 174-178). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Yediyıldız, B. (2007). Ordu. In *TDK İslam Ansiklopedisi* (Cilt 33, ss. 367-370). TDK İslam Ansiklopedisi Yayınları.
- Yılmazkaya, O. (2002). *Aydınlık kubbenin altındaki sıcaklık: Türk hamamı ve İstanbul hamamları rehberi*. Çitlembik Yayınları.
- Yediyıldız, B. (2005). Orta Karadenizlinin kimliği. *Türk Kültürü Dergisi*, 43, 509-510. https://isamveri.org/pdfs/bv/D00206/2005_509-510/2005_509-510_yediyildizb.pdf